

EFEITOS DA PREMATURIDADE NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR INFANTIL

Gislaine Correia dos Santos – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – gislainecorreiamed@gmail.com

Maria Vitória Oliveira Moura - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – mariavitoriaoliveiramoura@gmail.com

Lara Geoavana dos Santos Bezerra - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – laragbezerra@gmail.com

Alessandra Oliveira Lima - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – aleoliveiralima@icloud.com

Mario Leopoldino Felisberto – Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) – mario.felisberto@ufnt.edu.br

Kaoma Evangelista Vaz - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – drakaomaevangelistavaz@gmail.com

INTRODUÇÃO: A prematuridade é definida como o nascimento antes de 37 semanas completas de idade gestacional ou baixo peso ao nascer (<2500g) Bebês prematuros frequentemente apresentam atrasos no desenvolvimento neurológico acarretando, conseqüentemente, alterações na evolução do desenvolvimento neuropsicomotor infantil. Além de analisar a relação entre a prematuridade e o desenvolvimento neuropsicomotor, este estudo destaca a importância do acompanhamento interdisciplinar para garantir o cuidado integral da criança, pois é uma condição que impacta significativamente no desenvolvimento infantil, sendo uma das principais causas de morbidade e mortalidade neonatal. **OBJETIVOS:** Esta pesquisa visa objetivar os principais impactos causados pela prematuridade no desenvolvimento neuropsicomotor e a importância do cuidado multidisciplinar durante ao longo do crescimento. **METODOLOGIA:** Este é um estudo de revisão integrativa de literatura, utilizando base de dados como, UpToDate, SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) entre 2020 a 2025. Os critérios de inclusão foram extraídos de acordo com os descritores em saúde: "Prematuridade", "Desenvolvimento Infantil" e "Desenvolvimento Neural" disponíveis em português e inglês, sendo os critérios de exclusão aqueles que estavam em outras línguas e em anos inferiores. **RESULTADOS:** A prematuridade apresenta causas complexas e multifatoriais, abrangendo uma gama diversificada de influências que permeiam o ciclo vital materno-infantil. Dessa forma, repercute, principalmente, em comprometimentos neurológicos, motores e cognitivos, além de repercussões em outros sistemas. Crianças prematuras apresentam maior risco de desenvolver transtornos como déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), dificuldades de aprendizagem e atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor. Em consequência disso, nota-se distúrbios nas habilidades motoras, coordenação e controle muscular, comprometendo a realização de atividades motoras finas e grossas, além de possíveis alterações no crescimento físico. Além disso, fatores maternos, como condições de saúde preexistentes de distúrbios hipertensivos na gestação, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, uso de drogas lícitas e ilícitas e acesso limitado ao pré-natal associada á falta de adesão, também influenciam no desenvolvimento dessas crianças a curto e longo prazo. **CONCLUSÃO:** A prematuridade exige um olhar atento e uma abordagem integrada para garantir melhores desfechos na saúde e qualidade de vida dessas crianças. Torna-se essencial a implementação de estratégias preventivas e terapêuticas que assegurem o acompanhamento contínuo desses pacientes, minimizando impactos negativos no desenvolvimento como, ações que incentivem a adesão ao pré-natal, rastreamento de doenças, início precoce do tratamento de doenças, enfatizar sobre riscos no uso inadequado de substâncias. O estudo reforça a importância de um atendimento multidisciplinar e de políticas públicas que favoreçam a assistência neonatal qualificada.

Palavras-chave: Prematuridade, Desenvolvimento Neuropsicomotor infantil, Impactos da Prematuridade

REFERÊNCIAS:

FERNANDES DA SILVA, M. et al. Impacto da prematuridade no desenvolvimento neuropsicomotor infantil. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 4, p. 401-431, 2024. DOI: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n4p401-431>. Acesso em: 19 mar. 2025

FREITAS, N. F. de et al. Desenvolvimento neuropsicomotor em crianças nascidas prétermo aos 6 e 12 meses de idade gestacional corrigida. [Revista Paulista de Pediatria](#), v. 40, p. e2020199, 2022. DOI: 10.1590/1984-0462/2022/40/2020199.

WILSON-COSTELLO, D.; PAYNE, A.; MARTIN, R.; AUGUSTYN, M.; TEHRANI, N. Comprometimento neurodesenvolvimental de longo prazo em bebês prematuros: epidemiologia e fatores de risco. [UpToDate](#), 2025. Disponível em: <https://www.uptodate.com/contents/long-term-neurodevelopmental-impairment-ininfants-born-preterm-epidemiology-and-risk-factors/>. Acesso em: 19 mar. 2025.

MANDY, G. T.; MARTIN, R.; TEHRANI, N. Parto prematuro: definições de prematuridade, epidemiologia e fatores de risco para mortalidade infantil. [UpToDate](#), 2025. Disponível em: <https://www.uptodate.com/contents/preterm-birth-definitions-ofprematurity-epidemiology-and-risk-factors-for-infant-mortality/>. Acesso em: 19 mar. 2025

FREITAS, B. C.; GALDINO, M. L.; NASCIMENTO DE MORAES, K. S. G.; QUELUZ, D. P. Fatores de risco para alterações no desenvolvimento neuropsicomotor em crianças menores de três anos: revisão de escopo. [Rev. APS](#), v. 26, 2023. DOI: 10.34019/1809-8363.2023.v26.35588